

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KERJASAMA TIM, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. CITRA BUMI SUMATERA

Muhammad Farrel Reyhan Noer¹, Sulbahri Madjir², Frecilia Nanda Melvani³

[e-mail: muhammadfarrelreyhannoer@gmail.com](mailto:muhammadfarrelreyhannoer@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, kerjasama tim, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Citra Bumi Sumatera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Citra Bumi Sumatera sebanyak 100 orang, dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan, kerjasama tim, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial, Variabel Gaya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa 2 faktor penting dalam meningkatkan Kinerja Karyawan di Perusahaan.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of leadership style, teamwork, and organizational culture on employee performance at PT. Citra Bumi Sumatera. The research method used is quantitative with a descriptive approach. The sample consisted of all employees at PT. Citra Bumi Sumatera, totaling 100 respondents, using a saturated sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis, along with validity tests, reliability tests, and classical assumption tests. The results show that leadership style, teamwork, and organizational culture simultaneously have a significant effect on employee performance. Partially, the variables of leadership style and teamwork have a positive and significant effect on employee performance. These findings indicate that these two factors play a crucial role in enhancing employee performance in the company.

Keywords: Leadership Style, Teamwork, Organizational Culture, Employee Performance.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia adalah kumpulan dari sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Peran sumber daya manusia akan mampu membawa keberhasilan dalam sebuah organisasi. Sehingga sumber daya manusia bermutu harus dimiliki di setiap lini organisasi. Dalam organisasi harus dapat mencari dan memelihara sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan dan mencapai keberhasilan suatu organisasi. Suatu organisasi memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi biasanya atas tujuan pokok yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai organisasi, tercapai atau tidaknya tujuan organisasi akan ditentukan oleh sejauh mana pemahaman dan penerimaan pegawai tentang tujuan organisasi.

Melihat dari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam organisasi, maka sumber daya manusia harus dikelola dengan baik dan disisi lain perusahaan tidak mungkin mengoperasikan kegiatan tanpa adanya manusia, karena faktor tenaga kerja manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, Hal ini sangat beralasan karena terwujudnya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif tergantung gaya kepemimpinan, kerja sama tim, budaya organisasi dalam mengimplementasikan, menggerakkan dan mengendalikan segenap kewajiban yang di emban dalam melaksanakan pekerjaan.

PT. Citra Bumi Sumatera adalah perusahaan penerbit surat kabar, Khususnya harian pagi Sumatera ekspres, yang beroperasi dikota Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki permasalahan memonitoring karyawan secara individu maupun tim oleh pimpinan dalam

melakukan pendataan kegiatan proyek pada produksi surat kabar sehingga berdampak pada kurangnya minat pembaca. Salah satu hal yang dipandang penting dan perlu dibenahi adalah kinerja pegawai sendiri.

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai level kinerja terbaiknya di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kerja sama tim, dan budaya organisasi yang dimiliki setiap karyawan di sebuah organisasi. Kinerja yang baik sangat perlu di perhatikan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keban (Sukardi, 2005 : 242) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu organisasi. Kinerja keuangan berarti suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja pada bidang koperasi. Maluyu S.P. Hasibuan

(2001:34) mengemukakan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Salah satu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya dapat dipengaruhi oleh Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan pada bawahannya, serta mampu memberikan kenyamanan pada setiap karyawan yang bekerja. (Onsardi, O., & Finthariasari, 2022) mengatakan seorang pemimpin harus melakukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian dan motivasi setiap individu yang dipimpinya. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan motivasi semua karyawan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan perusahaan.

Upaya dalam menciptakan kinerja pegawai tidak hanya di dorong oleh Gaya kepemimpinan namun juga dengan Kerja sama tim yang baik. Kerja sama tim didefinisikan sebagai “Kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.” Kerja sama dalam suatu tim merupakan keunggulan kompetitif yang tertinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Susanti (2021:226) “Kerja sama tim adalah sistem perpaduan kerja suatu kelompok yang didukung oleh berbagai keahlian dengan kejelasan tujuan, dan juga didukung oleh kepemimpinan dan komunikasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada kinerja individu”. Karyawan di PT. Citra Bumi Sumatera terkadang kurang berkomunikasi antar karyawan membuat kerja sama tim kurang terorganisir dengan baik .

Pertimbangan selanjutnya dengan mempertimbangkan budaya organisasi

yang mencerminkan nilai "utama dan terpercaya" dari Sumatera Ekspres harus menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam setiap aspek kerja. Dalam hal ini budaya organisasi didefinisikan sebagai “nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilakunya didalam organisasi.” Nilai-nilai inilah yang akan memberi jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak. Menurut Fahmi (2017:117) Budaya organisasi merupakan hasil proses melebur gaya budaya dan perilaku tiap individu yang dibawa sebelumnya ke dalam sebuah norma-norma dan filosofi yang baru, yang memiliki energi serta kebanggaan kelompok dalam menghadapi sesuatu dan tujuan tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas Gaya Kepemimpinan, Kerja Sama Tim dan Budaya Organisasi pada kinerja karyawan

sangat menarik untuk diteliti dengan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu dengan menerapkan Gaya Kepemimpinan, pada karyawan agar mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Maka dalam hal ini lah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.”** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi tim HDR dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan mampu meningkatkan Kinerja Karyawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Karyawan

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk

atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesanburuk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Menurut Keban (Sukardi, 2005 : 242) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu organisasi. Kinerja keuangan berarti suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja pada bidang koperasi.

Gaya Kepemimpinan

Menurut pendapat Soekarso (2010), gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Kemudian menurut pendapat Thoha (2007) dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara yang

digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar hendak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah perwujudan tingkah laku seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin dan mempengaruhi karyawannya dalam menjalankan tugas perusahaan.

Kerjasama Tim

Menurut Susanti, Widyani, dan Utami (2021:226), kerjasama tim adalah sistem perpaduan kerja suatu kelompok yang didukung oleh berbagai keahlian dengan kejelasan tujuan, dan juga didukung oleh kepemimpinan dan komunikasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada kinerja individu. Sedangkan Panggiki, Lumanauw, dan Lumintang (2017:3019) mendefinisikan kerjasama tim (teamwork) adalah bentuk kerja dalam

kelompok yang harus diorganisasi dan dikelola dengan baik. Tim beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan dikoordinasikan untuk bekerja sama dengan pimpinan. Terjadi saling ketergantungan yang kuat satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Dari berbagai definisi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kerjasama tim adalah sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan dalam satu atau lebih kegiatan.

Budaya Organisasi

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari lingkungannya. Pada dasarnya manusia atau seseorang yang berada dalam kehidupan organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat mengakomodasikan kepentingan

semua pihak, agar dalam menjalankan aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku dari masing-masing individu. Sesuatu yang dimaksud tidak lain adalah budaya dimana individu berada, seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan sebagainya.

Luthans (2011:137) mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah pola pemikiran dasar yang dianjurkan kepada personel baru sebagai cara untuk merasakan, berfikir dan bertindak secara benar dari hari-kehari. Menurut Fahmi (2017:117) "Budaya organisasi merupakan hasil proses melebur gaya budaya dan perilaku tiap individu yang dibawa sebelumnya ke dalam sebuah norma-norma dan filosofi yang baru, yang memiliki energi serta kebanggaan kelompok dalam menghadapi sesuatu dan tujuan tertentu".

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas terdapat empat hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. gaya kepemimpinan, kerjasama tim, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
2. gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
3. kerjasama tim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
4. budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT.

Citra Bumi Sumatera. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik.

Populasi dari seluruh karyawan PT. Citra Bumi Sumatera adalah 100 orang, Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampel jenuh atau sampel sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, Berikut ini adalah kriteria penentuan sampel:

1. Karyawan yang berusia 19 tahun sampai dengan usia 55 tahun.
2. Karyawan pada divisi yang melakukan pekerjaan.

Jadi, sampel didalam penelitian ini pada PT. Citra Bumi Sumatera adalah sebanyak 100 orang.

Data dikumpulkan melalui kuesioner online berbentuk Google Form, yang menggunakan skala Likert lima poin. Masing-masing variabel diukur melalui beberapa indikator berdasarkan teori yang relevan. Word of Mouth, Harga, dan Visual Estetik sebagai variabel independen, serta Keputusan Pembelian sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Skala Ordinal

Bobot	Pertanyaan jawaban
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat setuju (SS)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan

dan parsial antar variabel, serta uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Perhitungan analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963a	.928	.926	1.13010

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Gaya kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,928. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 92,8% variasi dalam keputusan pembelian, sementara 7,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di

luar penelitian seperti promosi, citra merek, atau pengaruh sosial lainnya.

Tabel 3
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1580.705	3	526.902	412.566	.000 ^b
Residual	122.605	96	1.277		
Total	1703.310	99			

Berdasarkan Hasil Uji F diatas mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari variabel Word of mouth, Harga Dan Visual Estetik Terhadap Keputusan Pembelian Game A Space for the Unbound secara Simultan. Hal ini dikarenakan nilai signifikan dibawah dari nilai level signifikan. ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4
Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Signifikasi
Gaya Kepemimpinan	.812	.000
Kerjasama Tim	.140	.004
Budaya Organisasi	.041	.451

Secara parsial, variabel Gaya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap keputusan pembelian, dengan Gaya Kepemimpinan menjadi variabel paling dominan dengan kontribusi pengaruh sebesar 81,2%, diikuti oleh Kerjasama Tim sebesar 14%. Sebaliknya, variabel Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik, meskipun memiliki koefisien regresi positif.

Pembahasan :

Pada hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa terdapat Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera telah terbukti. Hal ini terbukti berdasarkan pada hasil uji validitas seluruh variabel independen dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar dari r tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji reliabilitas dinyatakan valid dimana nilai cronbach's alpha diatas 0,060. Pada hasil analisis regresi linier berganda penelitian ini adalah $Y = 2650 - 0.879X_1 + 0.139X_2 + 0.033X_3$ artinya bernilai positif, yang berarti jika salah satu

variabel independen (X) naik satu-satuan akan meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) pada PT. Citra Bumi Sumatera dengan menjaga nilai variabel lain tetap konstan.

Jika R square sebesar 92.8% dijelaskan bahwa variabel Kinerja Karyawan pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi dan 7,2% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Serta hasil uji simultan terdapat nilai sig 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti bahwa variabel Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, dan Budaya Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap PT. Citra Bumi Sumatera.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa adanya pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji validitas variabel Gaya Kepemimpinan dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar dari nilai r

tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Pada hasil uji reabilitas dinyatakan valid karena variabel ini mempunyai nilai Chronbach's Alpha di atas 0,060 kemudian hasil analisis regresi linier berganda Gaya Kepemimpinan 0.879 yang artinya jika variabel Gaya Kepemimpinan (X1) naik satu-satuan akan berpengaruh pada meningkatnya Kinerja Karyawan dengan menjaga nilai variabel lain tetap konstan. Hasil uji parsial memiliki nilai signifikan 0,000 dengan tingkat signifikan < 0,05, bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif secara parsial terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa adanya pengaruh Kerjasama Tim terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji validitas variabel Kerjasama Tim dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar dari nilai r tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Pada hasil uji reliabilitas dinyatakan

valid karena variabel ini mempunyai nilai Chronbach's Alpha di atas 0,060 kemudian hasil analisis regresi linier berganda harga 0.033 yang artinya jika variabel Kerjasama Tim (X2) naik satu-satuan akan berpengaruh pada meningkatkannya Kinerja Karyawan Impulsif dengan menjaga nilai variabel lain tetap konstan. Hasil uji parsial memiliki nilai signifikan 0,001 dengan tingkat signifikan < 0,05, bahwa variabel Kerjasama Tim berpengaruh positif secara parsial terhadap Kinerja Karyawan.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa adanya pengaruh Budaya Organisasi terhadap terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji validitas variabel Budaya Organisasi dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar dari nilai r tabel dimana nilai r tabel sebesar 0,1966. Pada hasil uji reabilitas dinyatakan valid karena variabel ini mempunyai nilai Chronbach's Alpha di atas 0,060 kemudian

hasil analisis regresi linier berganda harga 0.001 yang artinya jika variabel Budaya Organisasi (X3) naik satu-satuan akan berpengaruh pada meningkatkannya kinerja Karyawan impulsive dengan menjaga nilai variabel lain tetap konstan. Hasil uji parsial memiliki nilai signifikan 0,451 dengan tingkat signifikan $> 0,05$, bahwa variabel Budaya Organisasi tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan Dengan budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistic, presepsi responden terhadap budaya organisasi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Tingkat kinerja. Kemungkinan lain adalah budaya organisasi belum terinternalisasi secara merata atau belum menjadi faktor utama yang

mendorong peningkatan kinerja dalam konteks organisasi yang diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian lakukan diantaranya.

1. Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.
2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.
3. Kerjasama Tim berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.
4. Budaya Organisasi Tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Bumi Sumatera.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang diperoleh serta dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Gaya kepemimpinan, kerjasama tim dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu perusahaan perlu memperhatikan pengembangan kemampuan dalam beberapa aspek dan juga melakukan pelatihan secara berkala. Selain itu perusahaan juga perlu meningkatkan dan memperkuat kerjasama antar tim serta budaya organisasi yang perlu diperkuat dalam mendukung nilai profesionalisme dan juga stabilitas kerja agar terus mendorong peningkatan kinerja karyawan.

2. Bagi Peneliti

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini dari berbagai aspek. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variable independen lain yang selaras dengan tingkat kinerja karyawan di sebuah Perusahaan. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk selanjutnya dapat menambah jumlah responden jika waktu tidak terbatas dan juga bisa menggunakan metode lain selain dari penelitian ini, missal menggunakan metode campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, I. (2017). *Manajemen sumber daya manusia teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior: An evidence-based approach* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Onsardi, O., & Finthariasari, F. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 55–63.
- Panggiki, R., Lumanauw, B., & Lumintang, J. (2017). Pengaruh teamwork terhadap kinerja pegawai. *Jurnal EMBA*, 5(2), 3019–3028.
- Soekarso, S. (2010). *Gaya kepemimpinan dalam organisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2005). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, W., Widyani, N. L. P., & Utami, M. M. (2021). Pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 226–234.
- Thoha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.